

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, t.f.d., v.b. prof G'.Doliyev, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., prof. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., prof. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.d., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, s.f.d., prof v.b. N.B. Dexkanov, t.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.d. dots. Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.d., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. dots. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov, g.f.d., dots. A.Nazarov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.d., dots. S.Abdullayev, PhD. D.Sarimsakova., PhD. B.Urinov.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** info@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-oktyabrda kengaytirilgan 10-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 10). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

MUNDARIJA

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

01.00.00

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

1	Kuchli elektromagnit maydondagi 2d o'lchamli yarimo'tkazgichlarning fermi kvazisatlariga yorug'lik va deformatsiyaning ta'siri Gulyamov G., Dadamirzaev M.G., Kosimova M.O., Maxmudov.....	3
2	Формулы разложения для гипергеометрической функции горна и их применение к теории сингулярных эллиптических уравнений Арзикулов З.О.....	12
3	Fizikada radioaktivlikka oid fundamental tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish Abdiev U.B., Chariev M.M.....	20
4	Позиционно-чувствительный детектор на основе микроканальных структур и использование его в бета-спектрографе Абдумаликов А.А.....	25
5	Magnitodiodlarning volt-amper xarakteristikasiga magnit maydonning ta'siri Umarov K.B., Gulyamov G., Soliyev A.Z.....	35
6	Kremniyga legirlangan rux oksidining fizik-kimyoviy xossalarini tadqiq qilish Xojiyev Sh.T., Kosimov I.O., Xoliqov O'.X., Berdiev U.F., Yunusov A.A.....	41
7	Maxsus unitar grupp ta'siriga nisbatan invariant differensial ratsional funksiyalar maydonining hosil qiluvchilari sistemasi Mo'minov Q.Q., Jo'raboyev S.S., Sultonova B.R.....	48

02.00.00

KIMYO FANLARI

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

1	Paligorskitli kukunlarining kislotali faollashuvi o'simlik yog'larini tiniqlashtirish (oqartirish) adsorbsion xossasiga ta'siri Xolov X.M., Sultonov Sh.A., Tilavova L.I.....	56
2	Scutellaria oxystegia o'simligining makro va mikroelementlari Muradov M.T., Karimov A.M.....	61
3	Ferula ferganensis o'simligii ildiz qismining kimyoviy tarkibi va biologik aktivligi Yuldosheva N.M., Babekov A.U., Ismoilova A.M., Komilov B.J., Eshbakova K.A., Mamajonov I.M.....	65

16. Атабаев Б.Г., Гаипов С., Хожиев Ш.Т./ Исследование дефектообразования в LiF на Si(111) при облучении медленными электронами.// Поверхность.2002. № 4.С.56-59.
17. Тан С.Т. и др. Синий сдвиг оптической запрещенной зоны в тонких пленках ZnO, выращенных методом газовой фазы осаждения металлоорганических соединений //Журнал прикладной физики. – 2005. – Т. 98. – №. 1
18. Fortunato E. et al. Wide-bandgap high-mobility ZnO thin-film transistors produced at room temperature //Applied Physics Letters. – 2004. – Т. 85. – №. 13. – С. 2541-2543.
19. Liu K., Sakurai M., Aono M. ZnO-based ultraviolet photodetectors //Sensors. – 2010. – Т. 10. – №. 9. – С. 8604-8634
20. Pearton S. J., Ren F. p-type doping of ZnO films and growth of ternary ZnMgO and ZnCdO: application to light emitting diodes and laser diodes //International materials reviews. – 2014. – Т. 59. – №. 2. – С. 61-83.
21. Г.С.Жданов, А.С.Илюшин, С.В.Никитина //Дифракционный и резонансный структурный анализ. // Москва «Наука». 1980.
22. А.А. Скоморохов, Л.В. Михнев, Е.А. Бондаренко, О.М. Чапура, С.М. Карачевцев, Е.Н. Фролов, И.В. Макаров// Универсальный усилитель малых сигналов для исследования фотоэлектрических явлений в широкозонных материалах и структурах на их основе // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 1(52). С. 14-20.

MAXSUS UNITAR GRUPPA TA'SIRIGA NISBATAN INVARIANT DIFFERENSIAL RATSIONAL FUNKSIYALAR MAYDONINING HOSIL QILUVCHILARI SISTEMASI

Mo'minov Qobiljon Qodirovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
fizika matematika fanlari doktori, professor

Jo'raboyev Saidaxbor Solijonovich

Farg'ona Davlat universiteti o'qituvchisi

Sultonova Barno Razzoqovna

Guliston Davlat universiteti tayanch doktoranti

e.mail: m_muminov@rambler.ru; saidaxbor.juraboyev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada maxsus unitar grupp ta'siriga nisbatan invariant differensial ratsional funksiyalar maydonining hosil qiluvchilari sistemasini tavsiflash masalasi o'rganilgan

Tayanch so'zlar: maxsus unitar grupp, invariant ko'phad, invariant ratsional funksiya

СИСТЕМА ОБРАЗУЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ ИНВАРИАНТНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ УНИТАРНОЙ ГРУППЫ

Муминов Кобилжон Кодирович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улутбека

Доктор физико-математических наук, профессор

Журабоев Саидахбор Солижонович

Ферганский государственный университет, преподаватель

Султонова Барно Раззоковна

Гулистанский государственный университет, докторант

Аннотация. В данной статье изучается задача описания системы образующих дифференциального поля инвариантных рациональных функций относительно действия специальной унитарной группы.

Ключевые слова: специальная унитарная группа; инвариантный многочлен; инвариантная рациональная функция.

SYSTEM OF GENERATORS OF A DIFFERENTIAL FIELD OF INVARIANT RATIONAL FUNCTIONS WITH RESPECT TO THE ACTION A SPECIAL UNITARY GROUP

Muminov Kobyljon Kodyrovich

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor

Juraboyev Saidakhbor Solyjonovich

Fergana State University, teacher

Sultonova Barno Razzokovna

Gulistan State University, doctorant

Annotation. In this article it was be studied the problem of describing a system of generators of a differential field of invariant rational functions with respect to the action of a special unitary group.

Keywords: special unitary group; invariant polynomial; invariant rational function

Kirish

Aytaylik, V biror bir K maydon ustida aniqlangan chekli o'lchovli vektor fazo bo'lsin. O'zgaruvchilari V fazoga tegishli, koeffitsientlari K ga tegishli bo'lgan barcha ko'phadlar algebrasi $K[V]$ orqali belgilanadi. $GL(V)$ bilan V fazoning barcha teskarilanuvchi chiziqli almashtirishlari gruppasini belgilaymiz. Ixtiyoriy $G \subseteq GL(V)$ qism gruppaning V fazoga ta'sirini σx ko'rinishida olamiz, bu yerda $\sigma \in G$, $x \in V$.

Agar $K[V]$ algebraning $p(x, y, \dots, z)$ elementi va ixtiyoriy $\sigma \in G$ chiziqli almashtirish uchun

$$p(\sigma x, \sigma y, \dots, \sigma z) = p(x, y, \dots, z)$$

tenglik o'rinli bo'lsa, $p \in K[V]$ ko'phad G -invariant deyiladi, [1].

Barcha, G -invariant ko'phadlar algebrasi $K[V]^G$ ko'rinishida belgilanadi. Tabiiyki bu holda, $K[V]^G \subset K[V]$ munosabat o'rinli.

Ma'lumki, $K[V]^G$ algebraning hosil qiluvchilari sistemasini tiklash va ular orasidagi munosabatlarni aniqlash masalalari invariantlar nazariyasining asosiy klassik masalalari hisoblanadi. Ushbu masalalarni yechimlari mos holda, *birinchi va ikkinchi fundamental teoremlar* deb yuritiladi, [2].

Adabiyotlar tahlili

Yuqorida qo'yilgan masalalarni o'rganishda German Veylning ishlari alohida o'rin tutadi. U o'zining "Klassik gruppalar, ularning invariantlari va tasvirlari" asarida bir qator klassik gruppalar jumladan, *chiziqli, maxsus chiziqli, ortogonal, simplektik gruppalar* uchun birinchi va ikkinchi asosiy teoremlarni isbotlari va ularning tadbirlarini keltirib o'tgan, [1].

Invariantlar nazariyasining asosiy masalalarini differensial analogi bilan respublikamizda J. Xojiyev [3, 4], V.I.Chilin [5], Q.Q. Mo'minov [6, 8], U.Bekbayev [7], R.Aripov [9], R. G'afforov [10] kabi olimlar shug'ullanishgan va *chiziqli, maxsus chiziqli, ortogonal, maxsus ortogonal, pseudoortogonal, simplektik, galiley gruppalari* uchun ijobiy natijalar olishgan. Bugungi kunda olingan natijalar differensial geometriya, noevklid geometriyasi, kompyuter grafikasi kabi fan tarmoqlarining muhim masalalariga tadbiiq qilinib kelinmoqda. Unitar gruppaga ta'siriga nisbatan invariant ko'phadlar algebrasi uchun birinchi va ikkinchi asosiy teoremlar Maykel Spivakning ishlarida keltirib o'tilgan, [12]. Q. Mo'minov va S. Jo'raboyevning ishlarida qo'yilgan masalalar kvaternion vektor fazolarda qaralgan va simplektik almashtirishlar gruppasiga nisbatan ba'zi muhim natijalar olingan, [13-18].

Ushbu maqolada qo'yilgan masalalarning differensial analogi $G = SU(n, \mathbb{F})$ bo'lgan hol uchun tadqiq qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi

$V = \mathbb{F}^n$ - n -o'lchovli kompleks vektor fazo bo'lsin. V fazoning elementlarini n -o'lchovli ustun vektorlar ko'rinishida olamiz, ya'ni $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $x_i \in \mathbb{F}$. V fazoda skalyar ko'paytma

$$(x, y) = \bar{x}_1 y_1 + \bar{x}_2 y_2 + \dots + \bar{x}_n y_n \quad (1)$$

ko'rinishidagi bichiziqli forma orqali berilgan bo'lsin. Ma'lumki, (1) skalyar ko'paytmanni o'zida invariant qoldiruvchi chiziqli almashtirishlar gruppasi *unitar gruppaga* deyiladi va $U(V)$ ko'rinishida belgilanadi, ya'ni

$$U(V) = \{ \sigma \in GL(V) : (\sigma x, \sigma y) = (x, y), x, y \in V \}.$$

Chiziqli algebra kursidan ma'lumki, chekli o'lchovli har qanday vektor fazoning chiziqli almashtirishi chekli tartibli kvadrat matritsa orqali ifodalanadi. U holda, $U(V)$ gruppaga

$$U(n, \mathbb{F}) = \{ g \in GL(n, \mathbb{F}) : \bar{g}^T g = g \bar{g}^T = E \}$$

gruppaga izomorf bo'ladi, bu yerda $\bar{g}^T - g$ matritsaning kompleks qo'hmasini transponirlangani, $E - n$ -tartibli birlik matritsa. Odatda, $U(n, \mathbb{F})$ gruppaga ham *unitar gruppaga* deyiladi. $SU(n, \mathbb{F})$ orqali $U(n, \mathbb{F})$ gruppaning

$$SU(n, \mathbb{F}) = \{ g \in U(n, \mathbb{F}) : \det g = 1 \}$$

ko'rinishida aniqlanuchi qism gruppasi belgilanadi va *maxsus unitar gruppaga* deb ataladi, [11].

Aytaylik, $G \subseteq GL(n, \mathbb{F})$ bo'lsin. G gruppaning V fazoga ta'siri $g \in G$ matritsani $x \in V$ vektorga o'ngdan ko'paytirish orqali aniqlanadi, ya'ni $(g, x) \rightarrow gx$.

$\mathbb{F}[V] = \mathbb{F}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ orqali koeffitsientlari \mathbb{F} maydondan olingan x_1, x_2, \dots, x_n o'zgaruvchili ko'phadlar halqasini belgilaymiz. Agar $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}[V]$ ko'phad va $g \in GL(n, \mathbb{F})$ matritsa uchun

$$f(gx_1, gx_2, \dots, gx_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

tenglik o'rinli bo'lsa, f ko'phad G -invariant deyiladi. Barcha G -invariant ko'phadlar qism halqasini $\mathbb{F}[V]^G$ ko'rinishida belgilaymiz, [5].

Aytaylik, $\{f_i\}_{i=1}^m \subset \square [V]^G$ G -invariant ko'phadlar sistemasi bo'lsin. Agar ixtiyoriy $\varphi \in \square [V]^G$ ko'phad $\{f_i\}_{i=1}^m$ sistema elementlariga $\square [V]$ halqa amallarini chekli marta qo'llash orqali hosil bo'lsa, u holda $\{f_i\}_{i=1}^m$ sistema $\square [V]^G$ halqaning *hosil qiluvchilari sistemasi* deyiladi, [3]. Quyidagi teoremda, $G = SU(n, \square)$ bo'lgan hol uchun $\square [V]^G$ halqaning hosil qiluvchilari sistemasi ko'rsatilgan.

1-teorema. $f : \square^n \times \dots \times \square^n \rightarrow \square$ komponentlari \square^n fazoning vektorlari va ularning kompleks qo'shmalaridan iborat $SU(n, \square)$ -invariant funksiya bo'lsin. U holda, f funksiya (x_i, x_j) skalyar ko'paytma, $[x_1, \dots, x_n]$ determinant va uning kompleks qo'shmasini ko'phadi ko'rinishida ifodalanadi, ([12] 13 bob 64-teorema).

Ish davomida 1-teoremaning differensial analogini keltirib chiqaramiz.

Asosiy natijalar

Quyida, sanoqli sondagi

$$x_1, \dots, x_n, x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}, \dots, x_1^{(r)}, \dots, x_n^{(r)}, \dots$$

o'zgaruvchilarning kompleks sonlar maydoni ustida aniqlangan barcha ko'phadlar halqasi berilgan bo'lsin. Odatda bunday halqa $\square \{x\}$ ko'rinishida belgilanadi [mo'minov], ya'ni

$$\square \{x\} = \square \{x_1, \dots, x_n, x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}, \dots, x_1^{(r)}, \dots, x_n^{(r)}, \dots\}.$$

$\square \{x\}$ halqada quyidagi,

$$d(x_j^{(r)}) = (x_j^{(r+1)}), x_j^{(0)} = x_j, j = \overline{1, n}, r \in \mathbb{Z}_0^+$$

shartlarni qanoatlantiruvchi $d : \square \{x\} \rightarrow \square \{x\}$ amalni qaraymiz. Ma'lumki [8], d – amalni

$\square \{x\}$ halqa differensialigacha bir qiymatli davom etdirish mumkin, bunday halqa *differensial halqa* (qisqacha d -halqa), uning elementlari esa *differensial ko'phadlar* (d -ko'phadlar) deyiladi.

Ma'lumki, $\square \{x\}$ butunlik sohasini ifodalaydi. Shuningdek, $\square \{x\}$ halqaning d -differensialini maydon munosabatlarini differensiallarigacha mos holda yagona ko'rinishda davom etdirish mumkin.

Bunday maydon $\square \langle x \rangle$ ko'rinishida belgilanadi va $\square \{x\}$ d -halqaning nisbatlari maydonini ifodalaydi. $\square \langle x \rangle$ d -maydonning elementlari esa *differensial ratsional funksiyalar* (d -ratsional funksiyalar) deyiladi va $f \langle x \rangle$ ko'rinishida belgilanadi, [3].

Agar ixtiyoriy $g \in G$ uchun $f \{x\} = f \{gx\}$ (mos holda $f \langle x \rangle = f \langle gx \rangle$) shart o'rinli bo'lsa, u xolda $f \{x\} \in \square \{x\}$ (mos holda $f \langle x \rangle \in \square \langle x \rangle$) d -ko'phad (d -ratsional funksiya) G -invariant deyiladi, [5].

Barcha G -invariant d -ko'phadlar halqasi $\square \{x\}^G$ (mos holda G -invariant d -ratsional funksiyalar maydoni $\square \langle x \rangle^G$) ko'rinishida belgilanadi.

Agar ixtiyoriy $f \langle x \rangle \in C \langle x \rangle^G$ element $\Sigma = \{\alpha_i, i \in T\} \subset C \langle x, \bar{x} \rangle^G$ sistemaning chekli sondagi elementlariga $\square \langle x \rangle^G$ d -maydon amallarini chekli marta qo'llash orqali hosil qilinsa Σ sistema $\square \langle x \rangle^G$ d -maydonning *hosil qiluvchilari sistemasi* deyiladi, [5].

Quyida, $G = SU(n, \square)$ bo'lgan hol uchun $\square \langle x \rangle^G$ d -maydonining *hosil qiluvchilari sistemasini tiklash* masalasini o'rganamiz. Ma'lumki [3], bu hol uchun d -ratsional funksiya va d -ko'phad tushunchalari yetarli emas. Shuning uchun differensial ko'phad va differensial ratsional funksiya tushunchalarini yetarlicha kengaytiramiz va ular bilan bog'liq differensial $*$ – algebra va differensial $*$ – maydon tushunchalarini kiritamiz.

Ta'rif. *Differensial $*$ – halqa (differensial $*$ – maydon)* deb quyidagi hossalari o'rinli bo'lgan $*$: $A \rightarrow A$ amali A differensial halqaga (maydonga) aytiladi:

- 1) $(a^*)^* = a, \forall a \in A;$
- 2) $(ab)^* = a^*b^*, \forall a, b \in A;$
- 3) $(a')^* = (a^*)', \forall a \in A.$

A ning differensial qismhalqasi $*$ amalga nisbatan yopiq bo'lsa, *differensial $*$ – qismhalqa* deyiladi, [3].

Chekli sondagi differensial o'zgaruvchilarning differensial $*$ – ko'phadi va differensial $*$ – ratsional funksiyasi odatdagi ko'rinishda ta'riflanadi.

Quyida A differensial $*$ -halqa sifatida $\square \{x\}$ halqani qaraymiz. Tabiiyki, bu holda " $*$ " amal kompleks qo'shma amali bilan ustma-ust tushadi. Shunga asosan quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$f \{x\} \square f \{x, \bar{x}\}, f \langle x \rangle \square f \langle x, \bar{x} \rangle, \square \{x\} \square \square \{x, \bar{x}\}, \square \langle x \rangle \square \square \langle x, \bar{x} \rangle.$$

bu yerda $\bar{x} - x \in V$ vektorni kompleks qo'shmasi.

Bizga $\square \langle x, \bar{x} \rangle^G$ d -ratsional funksiyalar maydoni berilgan bo'lsin.

2-toorema. $\square \langle x, \bar{x} \rangle^G$ d -ratsional funksiyalar maydonining har qanday elementi G -invariant d -ko'phadlarning nisbati ko'rinishida ifodalanadi.

2-toorema isboti [3] adabiyotda keltirib o'tilgan.

3-toorema. $G = SU(n, \square)$ bo'lsin. U holda, $\square \langle x, \bar{x} \rangle^G$ d -ratsional funksiyalar maydonining xar bir elementi

$$(\bar{x}^{(i)}, x^{(j)}) = \bar{x}_1^{(i)} x_1^{(j)} + \bar{x}_2^{(i)} x_2^{(j)} + \dots + \bar{x}_n^{(i)} x_n^{(j)} \tag{2}$$

$$[x^{(i_1)}, x^{(i_2)}, \dots, x^{(i_n)}] = \begin{vmatrix} x_1^{(i_1)} & x_1^{(i_2)} & \dots & x_1^{(i_n)} \\ x_2^{(i_1)} & x_2^{(i_2)} & \dots & x_2^{(i_n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^{(i_1)} & x_n^{(i_2)} & \dots & x_n^{(i_n)} \end{vmatrix} \tag{3}$$

ko'rinishidagi G – invariant d -ko'phadlarga $\square \langle x, \bar{x} \rangle^G$ d -maydonning operatsiyalarini chekli marta qo'llash yordamida hosil qilinadi.

3-teorema 1-teoremaning differensial analogini ifodalaydi.

2- va 3- toremalarning natijalariga asosan $\square \langle x, \bar{x} \rangle^{SU(n, \square)}$ d -maydonning hosil qiluvchilarini (2) va (3) tengliklar bilan berilgan $SU(n, \square)$ -invariant ko'phadlar ko'rinishida qidiramiz. Quyida ushbu *elementlar sonini minimallashtirish masalasini* qaraymiz. Buning uchun $C \langle x, \bar{x} \rangle^G$ d -ratsional maydonda aniqlangan amallar bilan birgalikda quyidagi ayniyatlardan foydalanamiz:

1^o. $\overline{(x^{(i)}, x^{(j)})} = (x^{(j)}, x^{(i)})$, bu yerda $\bar{p}\{x, \bar{x}\}$ ifoda $p\{x, \bar{x}\}$ ko'phadni kompleks qo'shmasi ma'nosini anglatadi.

2^o. $d(x^{(i)}, x^{(j)}) = (x^{(i+1)}, x^{(j)}) + (x^{(i)}, x^{(j+1)})$, bu yerda d -amal differensiallash amali.

$$3^o. [\bar{x}^{(i_1)}, \bar{x}^{(i_2)}, \dots, \bar{x}^{(i_n)}][x^{(i_1)}, x^{(i_2)}, \dots, x^{(i_n)}] = \begin{vmatrix} (x^{(i_1)}, x^{(i_1)}) & (x^{(i_1)}, x^{(i_2)}) & \dots & (x^{(i_1)}, x^{(i_n)}) \\ (x^{(i_2)}, x^{(i_1)}) & (x^{(i_2)}, x^{(i_2)}) & \dots & (x^{(i_2)}, x^{(i_n)}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x^{(i_n)}, x^{(i_1)}) & (x^{(i_n)}, x^{(i_2)}) & \dots & (x^{(i_n)}, x^{(i_n)}) \end{vmatrix}$$

4^o. $d([x^{(i_1)}, x^{(i_2)}, \dots, x^{(i_n)}]) = [x^{(i_1+1)}, x^{(i_2)}, \dots, x^{(i_n)}] + \dots + [x^{(i_1)}, x^{(i_2)}, \dots, x^{(i_n+1)}]$.

Yuqoridagi ayniyatlarni to'g'ridan-to'g'ri xisoblash orqali isbotlash mumkin. Ularning umumiy holdagi ko'rinishlari [1], [3] adabiyotlarda berilgan va isbotlangan.

Minimallashtirish masalasini yechishimiz uchun, 3-teoremaga asosan barcha (2) va (3) ko'rinishidagi G -invariant d -ko'phadlarni ma'lum sistema elementlari orqali d -ratsional ifodalanishini ko'rsatishimiz yetarli. Buning uchun quyidagi lemmalar va ularning natijalaridan foydalanamiz:

1-lemma. Barcha $(x^{(i)}, x^{(j)})$ ko'rinishidagi G -invariant differensial ko'phadlar ixtiyoriy $i, j \in Z_0^+$ uchun

$$(x^{(l)}, x^{(l)}), (x^{(l)}, x^{(l+1)}), l \leq \left\lfloor \frac{i+j}{2} \right\rfloor \quad (5)$$

G -invariant differensial ko'phadlar orqali d -butun ratsional ifodalanadi, bu yerda $\left\lfloor \right\rfloor$ -sonning butun qismi.

1-lemma 1-ayniyatni e'tiborga olgan holda $h = j - i$ ayirmaga matematik induksiya metodini tadbqiq qilish orqali isbotlanadi.

2-lemma. (5) sistema elementlari (4) sistema elementlari va $[x^{(l-n+1)}, x^{(l-n+2)}, \dots, x^{(l)}]$ G -invariant d -ko'phad orqali d -ratsional ifodalanadi, bu yerda $l \geq n - 1, n \in \square$.

Lemmani isbotlashda 1-3 ayniyatlar va 1-lemmani natijalaridan foydalangan holda, l parametrni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlariga nisbatan matematik induksiya metodini qo'llash orqali isbotlanadi.

3-lemma. $[x^{(i_1)}, x^{(i_2)}, \dots, x^{(i_n)}]$ G -invariant d -ko'phadlar (4) sistema elementlari orqali d -ratsional ifodalanadi.

3-lemma ham 1-3 ayniyatlar va 1-2 lemmalarning natijalarini e'tiborga olgan holda i_1, i_2, \dots, i_n - hosilalarni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlariga matematik induksiya metodini qo'llash orqali isbotlanadi.

Yuqoridagi lemmalarning natijalaridan quyidagi teorema ega bo'lamiz.

4-teorema. $\square < x, \bar{x} >^{SU(n, \square)}$ *d-ratsional funksiyalar maydonining ixtiyoriy elementi*

$$1) \quad (x^{(i)}, x^{(i)}) = \bar{x}_1^{(i)} x_1^{(i)} + \bar{x}_2^{(i)} x_2^{(i)} + \dots + \bar{x}_n^{(i)} x_n^{(i)};$$

$$2) \quad (x^{(i)}, x^{(i+1)}) = \bar{x}_1^{(i)} x_1^{(i+1)} + \bar{x}_2^{(i)} x_2^{(i+1)} + \dots + \bar{x}_n^{(i)} x_n^{(i+1)};$$

$$3) \quad [x, x^{(1)}, \dots, x^{(n-1)}] = \begin{vmatrix} x_1 & x_1^{(1)} & \dots & x_1^{(n-1)} \\ x_2 & x_2^{(1)} & \dots & x_2^{(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_n & x_n^{(1)} & \dots & x_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

ko'rinishidagi G – invariant d -ko'phadlarga d -maydon operatsiyalarini va kompleks qo'shma amallarini chekli marta qo'llash orqali hosil qilinadi, bu yerda $i = 0, n - 2$.

Yuqoridagi teorema $n = 2$ bo'lgan hol uchun J. Xojiyev va A.M. Suktayevalar tomonidan isbotlangan, [3].

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, $SU(n, \square)$ -invariant differensial ratsional funksiyalar maydoni chekli hosil qiluvchilarga ega va ularni soni $2n - 1$ dan ko'p emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Weyl H. *The Classical Groups. Their Invariants and Representations* / Princeton Univ. Press, 1997
2. Э. Б. Винберг, В. Л. Попов. *Теория инвариантов* // –Итоги науки техн. ВИНИТИ, Соврем, пробл. матем. Фундам. направл.1989. – 55, – с. 137–309
3. Хаджиев Дж. **Приложение теории инвариантов к дифференциальной геометрии кривых** / Ташкент: ФАН. 1988. 136 с.
4. Dj. Khadjiyev, I. Oren, O. Peksen *Generating systems of differential invariants and the theorem on existence for curves in the pseudo-Euclidean geometry*, // Turkish Journal of Mathematics, 37 (2013), 80-94.
5. Муминов К.К., Чилин В.И. *Эквивалентность кривых в конечномерных пространствах* / LAP LAMBERT Academic Publishing. Deutschland (Германия). 2015.
6. Muminov K. K., *Equivalence of paths with respect to the action of a symplectic group* // Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., – 2002– Number 7–p. 27–38.
7. Muminov K.K., Bekboev U.D. **On differential rational invariants of classical movements groups of vector spaces** // Methods of Functional Analysis and Topology, (MFAT). Ukraine, Kiev. 2004. Vol. 10, № 3. -P. 7-10
8. К.К. Muminov, I.V. Chilin. *A transcendence basis in the differential field of invariants of pseudo-Galilean group* // Russian Mathematics, 63(3), (2019) p.15-24.

9. Арипов Р.Г., Хаджиев Дж. Полная система глобальных дифференциальных и интегральных инвариантов кривой в евклидовой геометрии / Известия ВУЗов. Математика., 2007, (542). С. 1-14.
10. Муминов К.К., Гаффоров Р.А. Эквивалентность путей в некоторой неевклидовой геометрии // Вестник КРАУНЦ. Физ-мат. Науки, 2022 Т.40. №3. С. 28-41.
11. Кострикин А.И., Манин Ю.И. Линейная алгебра и геометрия / М.: Наука, 1986. -303 с
12. Michael Spivak *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry Volume Five Third Edition* / PUBLISH OR PERISH, INC. Houston, Texas 1999 P. 475.
13. Muminov K.K and Juraboyev S.S, The system of d-generators of d-skew field of $Sp(n)$ -invariant d-rational functions // International Journal of Applied Mathematics 35(6), (2022), pp.903-921.
14. Muminov K.K and Jurabayev S.S, Equivalence of Paths under the Action of the Real Representation of $Sp(n)$ // Journal of Applied Mathematics and Physics 10, (2022), pp.1837-1858.
15. Muminov K.K and Jurabayev S.S, Equivalence of paths with respect to the action of the group $Sp(n)$ // AIP Conference Proceedings 2781, 020040 (2023).
16. К. К. Муминов и С.С. Журабоев, Эквивалентность путей относительно действия специальной унитарной группы // Вестник НУУз 2/1, (2017), с.146-150.
17. Juraboyev S.S, The problem of describing the generators of a differential field of invariant differential rational functions with respect to the action of the group of real representations of symplectic transformations in a quaternion space // Bull. Inst. Math 5(3), (2022), pp.151-165.
18. Jo'raboyev S. S. $Sp(n)$ gruppaning kompleks tasvirlari gruppasi uchun invariantlar nazariyasining birinchi asosiy teoremasi // Qar.DU xabarлари 3/1 (59), 2023, 28-34 b.